

TABIATDAGI ELEKTR HODISALARI.TABIATDAGI XAVF

Rahimova Sohiba Saidovna

Buxoro viloyati Buxoro shahar 40-umumiy o'rta ta'lim maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6718573>

Annotatsiya. Issiqlik hodisalari va jarayonlar energiya almashinuvi va transformatsiyasi bilan bog'liq bo'lib, tana haroratining o'zgarishiga olib keladi yoki moddaning birlashma holatidan boshqasiga o'tishiga olib keladi.

Termal hodisalarning tabiati fizikada bir-birini to'ldiradigan ikkita usul bilan tushuntirilgan. Buning bir usuli - bu termodinamik yondashuv, bu termal hodisalar va jarayonlarni yuzaga keltirishning ko'p asrlik tajribasini umumlashtirishga, shuningdek ularning paydo bo'lishining umumiy tamoyillarini shakllantirishga asoslanadi.

Kalit so'zlar. Termal hodisalar, transformatsiya, termodinamik yondashuv, El-Elmo, polaritlar, plazma oqimi, aggregatsiya.

Qadimdan insoniyat tabiatda ko'rgan turli xil elektr hodisalarini mantiqiy ravishda tushuntirishga harakat qildi. Shunday qilib, antik davrda chaqmoqlar xudolarning qahr-g'azabining ishonchli belgisi hisoblanardi, O'rta asrlarning navigatorlari El-Elmo yong'inlari oldida osoyishtalikda titrardi va bizning zamondoshlarimiz to'p chiroqlari bilan uchrashishdan juda qo'rqishdi. Bularning barchasi elektr hodisalaridir. Tabiatda sizning ham, men ham, o'zimiz ham o'zimizni ko'tarib yurishimiz mumkin, agar turli polaritlar katta zaryadga ega bo'lgan narsalar birlashib qolsa, natijada paydo bo'lgan natijalar sovuq plazma oqimi, odatda sariq yoki binafsharang rangli, ular orasida o'zaro jismoniy shovqin sodir bo'ladi. Har ikki organdagi ayblovlar muvozanatlashganidan so'ng uning oqimi to'xtaydi.

Tabiatdagi eng tez-tez uchraydigan elektr hodisalar chaqmoqdir. Yildirim, odatda, baland bo'yli ob'ektlarni tanlaydi, chunki fizik qonunlarga ko'ra, kuchli zaryadni o'tkazish uchun, momaqaldiroq va Yer yuzasi o'rtasidagi eng qisqa masofani talab qiladi. Binolarni chaqmoqlardan himoya qilish uchun ularning egalari chodirlarga yorug'lik panjaralarini o'rnatadilar, bu yerda yerga ulangan baland metall konstruktsiyalar mavjud bo'lib, ular chaqmoq chalganda butun oqimning tuproqqa tushishiga imkon beradi. Tabiatan juda uzoq vaqt davomida aniq bo'lmagan yana bir elektr- fenomen. Ko'pincha dengizchilar bilan gaplashdik. Yong'inlar quyidagicha o'z aksini topdi: bir kema momaqaldiroqqa tushganda, ustunlarining tepalari yorqin olov bilan yonib ketdi. Bu hodisaning izohi juda oddiy bo'lib chiqdi - elektromagnit maydonning yuqori voltvasi asosiy rolni ijro etdi, bu har doim momaqaldiroq boshlanishidan oldin kuzatiladi. Biroq, faqat dengizchilar yorug'lik bilan shug'ullanishi mumkin emas. Katta samolyotlar

uchuvchilari vulqon portlashlari bilan osmonga osilgan bulutlar bulutlaridan uchib ketishganida bu hodisaga ham duch kelishdi. Chiroqlar teri ustida kichkina zarralarning ishqalanishidan kelib chiqadi.

Ikkala chaqmoq ham, El-Elmo yoritgichlari ham ko'pchilik ko'rgan elektr hodisalardir, ammo har bir kishi ularga qarshi tura olmadi. Ularning tabiati oxirigacha o'rganilmagan. Ko'pchilik guvohlar, odatda, kosmosda tasodifiy ravishda harakatlanadigan sharsimon shakldagi yorqin nurli shakl bo'lib, to'pni chaqmoqni tasvirlaydi. Uch yil ilgari, ularning borligining haqiqatini shubha ostiga qo'ygan bir nazariya ilgari surildi. Agar ilgari turli xil olovli ko'zoynaklarning elektr hodisalari bo'lgan deb hisoblansa, nazariya ularning gallusinishlaridan boshqa narsa emasligini ilgari surdi. Elektromagnit xususiyatga ega bo'lgan yana bir hodisa - shimoliy chiroqlar. Quyosh shamoli yuqori rangli shimoliy chiroqlarga turli xil rangdagi gumbazlarga o'xshash ta'sir tufayli kelib chiqadi va odatda, ancha kenglikda qayd etiladi. Albatta, istisnolar bor, agar u etarlicha baland bo'lsa, mo'tadil kenglikdagi odamlar osmonda porlashni ko'rishlari mumkin.

Elektr fenomenlari sayyoramizning barcha joylarida fiziklar uchun juda qiziqarli bo'lgan ob'ektdir, chunki ularning ko'pchiligi batafsil asoslashni va jiddiy o'rganishni talab qiladi.

Inson hayoti bilan chambarchas bog'liq termal hodisalar. U mexanik narsalar kabi tez-tez namoyon bo'ladi. Bu shunday isitish yoki sovutish jismlar, ularning xususiyatlarining o'ziga bog'liqligi harorat, aggregatsiya holatini o'zgartirish moddalar va boshqalar. Qadimgi yunon mitiga ko'ra, Prometeyga qoyaga zanjirlangan va Olim-padan olovni o'g'irlab, uni odamlarga topshirganlik uchun abadiy azob-uqubatga duchor bo'lgan.

Termodinamik yondashuv issiqlikni moddaning makroskopik xususiyatlari nuqtai nazaridan ko'rib chiqadi.- bosim, harorat, hacim, zichlik, va hokazo. Termal hodisalarni o'rganishning tavsifli usuli, chunki u termal harakatning mohiyatini tushuntirishga urinmaydi. Yana bir usul - moddaning molekulyar-kinetik nazariyasi.

Termodinamika - Bu issiqlik nazariyasi, materiyaning molekulyar tuzilishini hisobga olmagan holda, issiqlik nazariyasini anglatadi. Saytdan olingan material Fizikaning tarixida issiqlik tabiatiga oid g'oyalarni ishlab chiqish tarafdorlarining doimiy to'qnashuvlarida yuzaga keldi ter-modinik va molekulyar kinetik yondashuvlar tushuntirish issiqlik hodisalari. Birinchisi, termodinamikaning afzalliklarini termal hodisalar va jarayonlarni, ayniqsa issiqlik tufayli mexanik ishlarni amalga oshiradigan texnik qurilmalarning hisob-kitoblarida nisbatan soddalashtirilganligi bilan izohladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ismoilov M., Xabibullayev P., Xaliulin M. «Fizika kursi» Toshkent O'zbekiston, 2000.
2. Nazarov O'.Q. «Umumiy fizika kursi». II Toshkent, O'zbekiston, 2002.
3. www.ziyouz.com